

TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TASHKILY-HUQUQIY JIHATDAN SHAKLLANTIRISH VA UNING YURIDIK TAHLILI

Rustamov Muhammadyusuf Islomjon o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti Magistratura va sirtqli ta'lim fakulteti

Advokatlik faoliyati yo'nalishi 1-kurs talabasi

rustamovmuhammadyusuf210@g-mail.com

Annotatsiya: Iqtisodiyotni rivojlantirish uchun banklar va ularning faoliyatiga chuqurroq yondashish talab etiladi. Chunki aynan banklar mamlakat moliyaviy-iqtisodiy sohasini tizimlashtirib, barqarorlashtirib turish funksiyasini amalga oshiradi. Shunday muhim mas'uliyat yuklatilganligi sababli ham banklarni tashkil etish boshqa subyektlarga qaraganda muyyan talablarni, bosqichlarni, qiyinchiliklarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada banklarni tashkil etish shakli, tartibi, banklarga qo'yilgan talablar masalasi, tashkiliy jihatlarni tartibga soluvchi normativ hujjatlar tahlili, bu boraragi xorij tajribasi batafsil yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: tijorat banki, aksiyadorlik jamiyati, muassis, ustav kapitali, dastlabki ruxsatnoma, litsenziya, yig'im, raqamli banklar.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И ЕГО ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Аннотация: Для развития экономики необходим более глубокий подход к банкам и их деятельности. Потому что именно банки выполняют функцию систематизации и стабилизации финансово-экономической сферы страны. Из-за такой важной ответственности создание банков сопряжено с особыми требованиями, этапами и трудностями по сравнению с другими субъектами. В данной презентации будут подробно раскрыты форма и порядок организации банков, вопрос требований к банкам, анализ нормативных документов, регулирующих организационные аспекты, а также зарубежный опыт в этом отношении.

Ключевые слова: коммерческий банк, акционерное общество, учредитель, уставный капитал, первоначальное разрешение, лицензия, сбор, цифровые банки.

ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMATION OF COMMERCIAL BANKS AND ITS LEGAL ANALYSIS

Abstract: In order to develop the economy, a deeper approach to banks and their activities is required. Because it is banks that perform the function of systematizing and stabilizing the country's financial and economic sphere. Because of such an important responsibility, the establishment of banks involves specific requirements, stages, and difficulties compared to other subjects. In this presentation, the form and procedure of bank organization, the issue of requirements for banks, the analysis of normative documents regulating organizational aspects, and foreign experience in this regard will be explained in detail.

Key words: commercial bank, joint-stock company, founder, authorized capital, initial permission, license, fee, digital banks.

Har bir ishda uni davom etishdan ham ko‘ra boshlab olish muhim va ko‘p mehnat, qat‘iyat talab qiladigan omil hisoblanadi, ayniqsa ushbu ish biror faoliyat bilan muntazam shug‘ullanish maqsadini ko‘zlab boshlanayotgan bo‘lsa. Bank sohasida esa bu masala yana ham chuqur ahamiyat kasb etadi. Chunki ma‘lumki, banklarning faoliyatining asosi katta tavakkalchilik hisoblanadi, to‘g‘ri, tadbirkorlik shartlaridan biri ham tavakkalga asoslanganlikdir, lekin banklarda ustav kapitaliga qo‘yilgan talablar mavjud, ular ustidan nazorat ham kuchli, bundan tashqari deyarli barcha aholi, hattoki davlat ham bank xizmatlaridan, bank operatsiyalaridan foydalanadi, ya‘ni bank barcha mijozlar ishonchini oqlash uchun ham o‘z faoliyatini qonuniy ravishda tashkil etishi, davom etishi talab etiladi.

Dastavval, bank faoliyatini tashkil etishning quyidagi tamoyillarini belgilab olish mumkin:⁸

- tijorat banklarining kredit resurslarini – kredit berish uchun kerakli pul mablag‘larini yaratishda chetdan jalb qilingan moliyaviy manbalarga tayanib ish qilish tamoyili;
- tijorat banklarining faqatgina mavjud mablag‘lar doirasidan kelib chiqib faoliyat ko‘rsatishi tamoyili;
- banklar faoliyatining iqtisodiy mustaqilligi tamoyili;
- bank faoliyatining tijorat faoliyati;

⁸ Abdullayev Y. Qoraliyev T. Toshmurodov Sh. Abdullayeva S. Bank ishi. O‘quv qo‘llanma – “Iqtisod-Moliya” 2009, 57-bet

- mijozlar huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tamoyili;
- banklarning universallasuvi, daromad olishi tamoyili.

Darhaqiqat, albatta, bank tashkil etish uchun tashabbus ko'rsatilishi kerak va ushbu tashabbusni ko'rsatuvchi inson — **muassis** deb ataladi. “Banklar va bank faoliyati to'g'risida”gi qonunning 12-moddasiga ko'ra, muassis resident hisoblangan jismoniy va yuridik shaxslar, shuningdek norezidentlar ham bo'lishi mumkin.⁹ Shuningdek, bu davrda bank muassislari o'rtasida bank tashkil etishga kelishiladi, **tashabbus guruhi** tuziladi, har bir muassisning ustav kapitaliga qo'shilgan ulush miqdori belgilab olinadi, bankning ta'sis hujjatlari majmui tayyorlanadi. Keyingi masala esa **nom tanlash** hisoblanadi, tanlanadigan nom “Firma nomlari to'g'risida”gi qonunning talablariga muvofiq holda tanlanishi lozim.

Keyingi e'tiborga molik bosqich bu – **ustav kapitalini shakllantirish** bosqichidir. Aksariyat tadbikorlik subyektlari yoxud boshqa faoliyat bilan shug'ullanuvchi subyektlar doirasiga, jumladan mas'uliyati cheklangan jamiyatlarga ustav kapitalining minimal talabi belgilanmagan. Lekin banklarda bu borada minimal talab qayd etilgan va buning sababini shu bilan izohlash mumkinki, banklar o'z xizmatlari orqali nafaqat bank-mijoz o'rtasidagi munosabatga, shuningdek, mijoz-davlat o'rtasidagi munosabatlarga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Ushbu talab esa “Banklar va bank faoliyati to'g'risida”gi qonunning 13-moddasida belgilab qo'yilgan, unga muvofiq, bank ustav kapitalining eng kam miqdori:

- 2023-yil 1-sentabrga qadar yuz milliard so'mni;
- 2023-yil 1-sentabrdan e'tiboran ikki yuz milliard so'mni;
- 2024-yil 1-apreldan e'tiboran uch yuz ellik milliard so'mni;
- 2025-yil 1-yanvardan e'tiboran besh yuz milliard so'mni tashkil etishi kerak.

Ustav kapitalini shakllantirish milliy valyutada amalga oshiriladi va bunda kreditga, garovga olingan mablag'lardan va boshqa majburiyatni ta'minlashga qaratilgan boshqa mablag'lardan foydalanish ma'n etiladi. Demak, hozirda banklar uchun ustav kapitalining eng kam miqdori **350 mlrd so'mni** tashkil etadi ekan va bank qonunchiligiga ushbu o'zgarish 2023-yil 19-aprelda kiritilgan.¹⁰

Banklarning tashkiliy-huquqiy shakliga to'xtalindigan bo'lsa, banklar **aksiyadorlik jamiyatlari** (AJ) shaklida tashkil etiladi. Tashkil etilgan tuzilma albatta

⁹ O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 19.04.2023 yildagi O'RQ-831-son “Banklar va bank faoliyati to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirishlar kiritish haqida <https://lex.uz/uz/docs/-6437258>

¹⁰ O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 19.04.2023 yildagi O'RQ-831-son “Banklar va bank faoliyati to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirishlar kiritish haqida <https://lex.uz/uz/docs/-6437258>

davlat ro'yxatidan o'tkazilishi lozim. Banklarni davlat ro'yxatidan o'tkazuvchi maxsus tashkilot "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi qonun, "O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki to'g'risida"gi qonun hamda 66-sonli 2016-yil 28-oktabrdagi PQ-2646-sonli qarorini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorning 1-ilovasidagi "Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi to'g'risida"gi nizomga muvofiq O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki hisoblanadi. Bundan tashqari, banklar bank faoliyati bilan shug'ullanish uchun maxsus ruxsatnoma – **litsenziya olishlari** talab etiladi. Bank qonunchiligiga hamda 701-sonli qonunga ko'ra ushbu litsenziya ham Markaziy bank tomonidan amal qilish muddati cheklanmagan holda beriladi.¹¹ Bank qonunchiligiga ko'ra, banklarni litsenziyalash tartib-taomili ham quyidagi ikki bosqichga bo'linadi:

- Markaziy bank tomonidan bankni tashkil etishga doir dastlabki ruxsatnomani berish;

- bir vaqtning o'zida litsenziya bergan holda bankni davlat ro'yxatidan o'tkazish.

Bunda litsenziya berilganligi uchun tegishli miqdorda boj undiriladi. 701-sonli "Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risida"gi qonun hamda 600-sonli "Davlat boji to'g'risida"gi qonunga ko'ra, ushbu miqdor quyidagi summalarini tashkil etadi:¹²

1. bank faoliyati uchun: bank ustav kapitali miqdorining 0,1 %i;
 2. to'lov tizimlari operatorining faoliyati uchun: bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari;
 3. to'lov tashkilotlari faoliyati uchun: bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari;
 4. valyuta birjasi faoliyati uchun: bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravari.
- Endi esa ushbu jarayonlarni Buyuk Britaniya davlati misolida ham ko'rib chiqamiz.

Buyuk Britaniya

Buyuk Britaniyada bank ochish tartibi O'zbekistonnikiga ancha o'xshash. Yetarlicha mablag', ishonchli guruh, biznes reja va bir qator qonuniy talablarni amalga oshirish orqali bank tashkil etish mumkin. Ustav kapitali talablari direktivasiga (CDR) ko'ra, belgilangan minimal kapital **5 million yevroni** tashkil qiladi. Biroq, kichik ixtisoslashtirilgan banklar sifatida tasniflangan subyektlar, ular

¹¹ O'zbekiston Respublikasining "Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risida"gi qonuni // O'zbekiston Respublikasi Qon hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti – <https://lex.uz/docs/-5511879>

¹² O'zbekiston Respublikasining "Davlat boji to'g'risida"gi qonuni // O'zbekiston Respublikasi Qon hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti – <https://lex.uz/docs/-4680944?ONDATE=13.06.2023>

o'zlarining ixtisoslashganligini asoslashlari sharti bilan, 1 million yevro yoki 1 million funt sterling miqdorida (qaysi biri yuqoriroq bo'lsa) kamaytirilgan ustav kapitaliga ega bo'lishlari mumkin. Buyuk Britaniyada faoliyat shakli, xizmat turiga qarab turli litsenziyalar taqdim etiladi.¹³

Raqamli bank litsenziyasi

Fintech litsenziyasi

Elektron pul instituti (EMI) litsenziyasi

To'lov muassasasi (PI) litsenziyasi

Amerika Qo'shma Shtatlari

AQSHda bank ochish bir yil yoki undan ko'proq vaqt talab qilishi mumkin bo'lgan uzoq tashkiliy jarayonni va kamida ikkita nazorat qiluvchi organning ruxsatini o'z ichiga oladi. Tashkilotchilar, biznes-reja, yuqori boshqaruv jamoasi, moliya, kapitalning yetarliligi, risklarni boshqarish infratuzilmasi va boshqa tegishli omillar haqida keng qamrovli ma'lumotlar tegishli organlarga taqdim etilishi kerak. Taklif etilayotgan bank birinchi navbatda federal yoki shtat ustaviga rozilik olishi kerak. Valyuta nazorati idorasi (OCC) federal yoki "milliy bank" nizomini chiqarish uchun mutlaq vakolatga ega, har qanday shtat (va Kolumbiya okrugi, Guam, Puerto-Riko va Virjiniya orollari) davlat nizomini chiqarishi mumkin. AQSH da bank tashkil etish bosqichlari haqida to'xtalinadigan bo'lsa, ular quyidagilardan iborat: muayyan rejani tuzib olish; ta'sischi birligida direktorlar kengashini tuzishlari; tegishli nizomni olish uchun Hukumat regulyatorlariga murojaat qilish ; ustav federal yoki shtat organlarida tasdiqlanishi; tegishli ustav kapitalini jamg'arish - kamida 15 million dollardan 25 million dollargacha bo'lgan kapital; tegishli litsenziya olish; joy, nom tanlash kabilar hisoblanadi.¹⁴ Agar xorijiy bank bo'lsa, AQSHda sho'ba korxonasini tashkil etish uchun litsenziya talablari ariza turiga bog'liq bo'ladi: Federal yoki Davlat bank litsenziyasi, shuningdek, Federal yoki Shtat Nizomi deb ataladi.

Kanada

Kanadada OSFI federal hukumat agentligi bo'lib, bank qonunchiligiga muvofiq barcha ustav banklarini nazorat qilish va tartibga solish uchun mas'uldir. Eng muhimi, banklarni birlashtirish bo'yicha arizalarni ko'rib chiqish va Moliya vaziriga tavsiyalar berish uchun ham mas'ul agentlikdir. OSFI tavsiyasini olgandan so'ng,

¹³ <https://dashdevs.com/blog/how-to-start-a-small-localised-bank-in-the-uk> — UK Banks: Peculiarities of opening your own bank. 12.12.2023

¹⁴ <https://www.incauthority.com/blog/how-to-start-a-bank/#h-how-to-start-a-bank-step-by-step> — How to start a bank in USA

Moliya vaziri Kanadada federal tartibga solinadigan moliyaviy institutlar (FRFI) uchun arizalarni tasdiqlash bo'yicha yakuniy javobgarlikka ega. OSFIning ariza berish jarayoni quyidagi uch bosqichga bo'lingan bo'lib, agentlik uzoq ariza berish jarayonida yo'l-yo'riq va fikr-mulohazalarni taqdim etish uchun tuzilgan:¹⁵

- 1-bosqich: Oldindan ariza berish;
- 2-bosqich: Xatlar patenti;
- 3-bosqich: Buyurtma.

Dastur 33 000 dollar atrofida turadi. Bu korporatsiya patentining harflari narxi hisoblanadi. 2-bosqich OSFI tavsiyasini olish va Moliya vaziridan yuridik shaxs patentini olishdan iborat. Bu bosqich oddiy nashrdan boshlanadi. Bunda bildirishnomani yoki patentga ariza berish niyatini Kanada hukumatining rasmiy gazetasi - Canada Gazette'da e'lon qilish kerak bo'ladi. Kanadada dastlab bankni tashkil etishda ustav kapitalining 5million dollar bo'lishi talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdullayev Y. Qoraliyev T. Toshmurodov Sh. Abdullayeva S. Bank ishi. O'quv qo'llanma – “Iqtisod-Moliya” 2009, 57-bet
2. O'zbekiston Respublikasining “Bank va bank faoliyati to'g'risida”gi qonuni//Qonun hujjatlari milliy bazasi, O'RQ-580-son, 15.11.2019 y. <https://lex.uz/docs/-4581969>
3. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 19.04.2023 yildagi O'RQ-831-son “Banklar va bank faoliyati to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirishlar kiritish haqida <https://lex.uz/uz/docs/-6437258>
4. O'zbekiston Respublikasining “Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risida”gi qonuni // O'zbekiston Respublikasi Qon hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti– <https://lex.uz/docs/-5511879>
5. O'zbekiston Respublikasining “Davlat boji to'g'risida”gi qonuni // O'zbekiston Respublikasi Qon hujjatlari milliy bazasining rasmiy veb-sayti – <https://lex.uz/docs/-4680944?ONDATE=13.06.2023>
6. <https://dashdevs.com/blog/how-to-start-a-small-localised-bank-in-the-uk> — UK Banks: Peculiarities of opening your own bank. 12.12.2023
7. <https://www.incauthority.com/blog/how-to-start-a-bank/#h-how-to-start-a-bank-step-by-step> — How to start a bank in USA
8. <https://portfolioplus.com/how-do-you-open-a-bank-in-canada/> —How do you open a bank in Canada

¹⁵ <https://portfolioplus.com/how-do-you-open-a-bank-in-canada/> —How do you open a bank in Canada